

Ferramentas de avaliação do comportamento de autocuidado em pacientes com Insuficiência Cardíaca: protocolo de revisão de escopo

Milena Araújo Olinto da Silva 1

Andressa Pereira Rocha 1

Siomara Tavares Yamaguti 1

Lucas Ribeiro Silva 2

João Gabriel Sanchez Tavares da Silva 2

1 Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Cardiovascular, Hcor Academy, Hcor

2 Núcleo de Apoio ao Pesquisador, Hcor

Correspondente: Milena Araujo Olinto da Silva

E-mail: enfamilena.olinto@gmail.com

Financiamento: Essa revisão será realizada como trabalho de conclusão de residência realizada no Hcor dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) e tem como premissa contribuir com a comunidade acadêmica e prática baseada em evidências. A mesma será realizada sem subsídios financeiros e os autores declaram não haver conflitos de interesse em sua realização.

Como citar: Silva, MAO. Ferramentas de avaliação do comportamento de autocuidado em pacientes com Insuficiência Cardíaca: Uma Revisão de Escopo - Protocolo. 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10076461

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Projeto

Ferramentas de avaliação do comportamento de autocuidado em pacientes com Insuficiência Cardíaca: Uma Revisão de Escopo

Equipe executora da revisão

Milena Araújo Olinto da Silva - Enf^a Residente em Atenção Cardiovascular (Autor)

Andressa Pereira Rocha - Enf^a Residente em atenção Cardiovascular - (2º revisor)

João Gabriel Sanchez – NApE/Hcor Academy/Hcor (Co-orientador)

Siomara Tavares Fernandes Yamaguti - Gerente de Processos Assistenciais
(Orientador)

Resumo

Introdução: o construto de autocuidado engloba a capacidade e disposição para comportamentos de saúde; No caso, a adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico de indivíduos com insuficiência cardíaca crônica (ICC) e por isso é importante a padronização e uso de ferramentas que permitam avaliar este comportamento em indivíduos em tratamento de ICC visando um bom prognóstico, bem como evitar/atrasar desfechos negativos como reinternação ou óbito. **Objetivo:** Revisar e mapear sistematicamente as metodologias utilizadas na avaliação do comportamento de autocuidado em pacientes com insuficiência cardíaca. **Metodologia:** Será realizada uma revisão de escopo rápida em duas bases de dados eletrônicas: PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Serão incluídos estudos publicados entre 2013 e 2023 que tenham avaliado o comportamento de autocuidado, ou artigos de validação de escalas e questionários com este mesmo propósito. Serão incluídos apenas estudos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol. A seleção dos estudos será realizada por dupla de revisores de forma independente e a extração de dados será feita por um revisor e conferida por outro revisor.

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca, Autocuidado, Autogestão, Ativação, Reinternação, Óbito.

1. Justificativa

A Insuficiência Cardíaca é uma síndrome resultante de condições que diminuem a capacidade de bombeamento do órgão; podendo ser lesão valvar, elevação da pressão intrapericárdica ou mediastinal restringindo o movimento cardíaco, deficiência de vitamina B, doença muscular cardíaca primária, malformações congênitas ou, a principal causa, lesão isquêmica do miocárdio por diminuição do fluxo sanguíneo coronariano (GUYTON, 2011, p. 267).

A capacidade de autocuidado influencia na adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico e é crucial para um bom prognóstico, evitando/atrasando desfechos negativos como reinternação ou óbito. A Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca recomenda (nível de evidência IA) que o paciente seja incluído em um programa clínico composto por uma equipe multiprofissional para prestar informações sobre a doença, orientar sobre os cuidados, enfatizar sua importância e estimular o comportamento de autocuidado. (ROHDE LEP et al., Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca, 2018, p. 452)

Existem diversas ferramentas validadas para mensuração do comportamento de autocuidado de forma sistemática, o que torna possível traçar estudos comparando escores de autocuidado com desfechos clínicos. (de OLIVEIRA SKP et al., 2017; de SOUZA MM et al., 2022; Marques C et al., 2011; PEREIRA FA de C, 2013). É interessante analisar a aplicabilidade destas para os pesquisadores que as utilizam bem como mapear as ferramentas disponíveis e suas características para escolha mais adequada para cada contexto de atuação: pacientes internados ou ambulatoriais; crianças, adultos ou idosos; orientados ou confusos; verbalizantes ou não; quadro clínico, entre outros fatores que podem influenciar no processo de aplicação e resultados.

2. Objetivo

Revisar e mapear sistematicamente na literatura científica as ferramentas/métodos utilizados na avaliação do comportamento de autocuidado em pacientes com insuficiência cardíaca crônica.

3. Questão da revisão de escopo

Quais são as ferramentas utilizadas para avaliação do autocuidado em pessoas com diagnóstico de insuficiência cardíaca?

Quadro 1. Acrônimo PCC para elaboração da pergunta e estratégia de busca.

P - População	Indivíduos com insuficiência cardíaca crônica
C - Conceito	Comportamento de autocuidado
C - Contexto	Ferramentas de avaliação

Fonte: elaboração própria dos autores.

4. Metodologia

Será realizada uma revisão de escopo rápida com foco na ferramenta de avaliação que foi utilizada em cada um dos estudos da amostra.

As etapas da revisão serão realizadas de acordo com a metodologia proposta pelo Joanna Briggs Institute (JBI) (Peters et al., 2020). Este protocolo será registrado na plataforma Zenodo (zenodo.org/) para que os dados aqui informados sejam seguidos conforme declarados.

Posteriormente, para relato dos achados desta revisão, será utilizada a lista de checagem *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) Checklist* (Tricco, 2018).

As metodologias de revisão rápida seguem os preceitos de uma revisão sistemática, mas pretendem que as mesmas sejam desenvolvidas em um espaço de tempo mais curto pela adoção de atalhos metodológicos em vistas de uma maior agilidade na conclusão, mas visando ao mesmo tempo o menor impacto possível na qualidade da pesquisa (Haby et al., 2016).

Os atalhos metodológicos serão adotados para a realização da mesma, a saber: limitação do idioma dos estudos incluídos, limitação do período de inclusão dos estudos para últimos 10 anos, limitar a busca à duas bases de

dados e seleção dos estudos e extração dos dados realizadas por um pesquisador e conferidas por um segundo pesquisador.

Para esses atalhos não são esperados impactos significativos, mas os autores alertam que pode haver uma limitação do alcance na identificação de potenciais estudos para a revisão (Haby et al., 2016).

Critérios de elegibilidade

Serão incluídos artigos de estudos primários de qualquer delineamento publicados entre 2013 e 2023 que tenham avaliado o comportamento de autocuidado em indivíduos com ICC. Também serão incluídos artigos de revisão que tenham explorado a mesma temática e artigos de validação de escalas e questionários com este mesmo propósito.

Critérios para exclusão dos estudos

Serão excluídas publicações que não sejam artigos científicos (dissertações, teses, artigos editoriais, comentários em revistas), aqueles publicados em servidores de pré-impressão e aqueles que não estiverem disponíveis na íntegra.

Também serão excluídos estudos que avaliem o comportamento de autocuidado mas não aplicados à ICC, bem como artigos que abordam o autocuidado em ICC mas que não relatam a aplicação de nenhum instrumento de avaliação.

Estratégia de busca

A busca por estudos publicados será realizada nas seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

As estratégias de busca foram elaboradas por bibliotecária especialista em desenvolver estratégias de busca para revisões sistemáticas e sínteses de evidências e estão disponíveis no Anexo 1. Vocabulário controlado (DeCS para a BVS e MeSH para Pubmed), combinados com sinônimos e palavras-chave

irão compor os conjuntos das estratégias de busca nas bases de dados definidas.

Os resultados das buscas nas bases de dados serão gerenciados pela ferramenta *web* Rayyan, que será utilizada para as etapas de seleção dos estudos.

Seleção dos estudos

A seleção dos estudos será realizada em duas etapas: 1) Triagem por leitura de título e resumo; e 2) Confirmação da elegibilidade pela leitura na íntegra dos estudos. Estas etapas serão realizadas utilizando o programa Rayyan por dois revisores de forma independente, com a participação de um terceiro revisor para resolução de conflitos quando necessário.

Será elaborado um fluxograma conforme modelo do PRISMA-ScR para apresentar os resultados do processo de seleção dos estudos por etapa do processo de seleção. Será incluída uma lista completa com as referências excluídas na fase de confirmação da elegibilidade pela leitura na íntegra das publicações com os motivos de exclusão.

Qualidade metodológica

Não será realizada avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos, uma vez que o objetivo desta revisão não é de produzir resultados sintetizados ou identificar risco de viés dos estudos. Considerando que o objeto desta revisão é teórico e conceitual, os estudos serão descritos e analisados, em relação aos conceitos, tipos e métodos de sínteses de evidências.

Extração dos dados

A extração dos dados será realizada por dois pesquisadores, sendo que um pesquisador irá extrair e outro checar os dados extraídos, em planilha padronizada, testada e validada previamente, com dados de identificação e caracterização dos estudos bem como achados dos estudos (Anexo 2).

Síntese e análise dos resultados

Considerando que o objeto desta revisão de escopo, os achados serão organizados de forma quantitativa e qualitativa e comparada com o que consta em literatura oficial. Busca-se por: tipo de ferramenta (questionário, escala), abordagem (presencial, telefônica, etc), conteúdo das ferramentas, perfil do paciente (internados, ambulatoriais, fila de transplante, nível de consciência e orientação, idade), entre outras que forem obtidas. Tabelas, gráficos e quadros serão elaborados para melhor sistematização e visualização dos achados.

Conflitos de interesse

Não há conflito de interesse declarado entre os envolvidos.

5. Referências

Comitê Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca, Rohde LEP, Montera MW, et al. Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda [published correction appears in *Arq Bras Cardiol.* 2019 Jan;112(1):116]. *Arq Bras Cardiol.* 2018;111(3):436-539. doi:10.5935/abc.20180190.

Céu Marques, Ermelinda Rebola; Manuel Lopes; Telmo Pequito. Validação da versão em português da escala de autocuidado para a pessoa com insuficiência cardíaca. VIII Jornadas de cardiologia de Évora. 2011.

Fernanda Ávila da Costa Pereira. O autocuidado na insuficiência cardíaca: tradução, adaptação e validação da European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale para o contexto português. Dissertação de mestrado apresentada ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto em Ciências e Enfermagem. 2013. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/70811/2/30857.pdf>

Guyton, A.C. e Hall J.E.– Tratado de Fisiologia Médica. Editora Elsevier. 12^a ed., 2011.

Haby MM, Chapman E, Clark R, Barreto J, Reveiz L, Lavis JN. Quais são as melhores metodologias para revisões rápidas das evidências de pesquisa para a tomada de decisões baseadas em evidências nas políticas e práticas de saúde: Uma revisão rápida. *Heal Res Policy Syst* [Internet]. 2016;14(1):1–12. disponível a partir de: <http://dx.doi.org/10.1186/s12961-016-0155-7>

Mailson Marques de Sousa, Camila Takáó Lopes, André Atanasio Maranhão Almeida, Taciana da Costa Farias Almeida, Bernadete de Lourdes André Gouveia, Simone Helena dos Santos Oliveira. Desenvolvimento e validação de aplicativo móvel para autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca. *Revista Da Escola De Enfermagem Da USP*, 2022, 56, e20220315. <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0315en>

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). *JBIM Manual for Evidence Synthesis*, JBI, 2020. Available from <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>.

Anexo 1. Base de dados, estratégia de busca e número de publicações encontradas.

Fonte de Informação	Busca Realizada	Itens encontrados
Pubmed	(((((cardiac insufficiency[Title/Abstract])) OR (heart failure[Title/Abstract])) OR (("Heart Failure"[Mesh])) AND (((Self Care"[Mesh]) OR (self-care[Title/Abstract])) OR (self-management[Title/Abstract]))) AND (((investigate[Title/Abstract]) OR (to identify[Title/Abstract])) OR (estimate[Title/Abstract]) OR (assess[Title/Abstract]) OR assessment[Title/Abstract]) Filters: in the last 10 years, English, Portuguese, Spanish	680
BVS	((mh:("Heart failure")) OR ("heart failure") OR ("cardiac insufficiency") OR ("insuficiência cardíaca") OR (IC)) AND ((mh:("Self Care")) OR ("Self Care") OR (autocuidado) OR (self-management)) AND ((avaliação) OR (assessment) OR (estimate) OR (assess) OR (avaliacion))	1007

Data de último acesso às bases: 26/10/2023

